

NTNU Bridge

Mulighetsstudie 2024 - Nøkkeltall

Tilbud og etterspørsel

-Studenter og arbeidsgivere

Utdanning

De følgende sammenligningene av tilbud og etterspørsel er gjort med utgangspunkt i arbeidsgivere (385/580) og studenter (255/2971) som har fylt ut og publisert profil på NTNU Bridge, basert på hva de har krysset av for i de ulike søkekategoriene.

Når det særlig er en såpass liten andel av studenter som har fylt ut og publisert profil, er det en fare for skjevheter i tallene sammenlignet med brukermassen i helhet. Vi vet at det er en større andel internasjonale studenter som benytter seg av muligheten for å publisere studentprofil. I og med at NTNU kun har internasjonale studieprogram på masternivå og innen spesifikke fagområder, vil dette også prege denne statistikken.

Når det kommer til arbeidsgiverne er det tatt utgangspunkt i hva som er fylt inn i arbeidsgiverprofilen, ikke antallet og innholdet i publiserte utlysninger (en slik sammenligning mht. utdanningsområde kan finnes på slide 7). De sier altså ikke noe om hvor mange stillinger som faktisk er lyst ut med gjeldende kriterier. Man kan anta at bransjer med få store aktører er underrepresentert i denne tellingen.

Andel (%) arbeidsgivere og studenter fordelt på utdanningsnivå

Andel (%) arbeidsgivere og studenter fordelt på utdanningsområder (topp 10)

Oppdrag type og sted

Bransje og arbeidsoppgaver

Andel (%) arbeidsgivere og studenter fordelt på bransje (topp 10)

Andel (%) arbeidsgivere og studenter fordelt på arbeidsoppgaver (topp 10)

Aktivitet i nettportalen

Studieåret 2022/23 – sammenlignet med 2021/22

Brukere

- Antall aktive brukere totalt per 01.06.23: **3375**
 - Andel studenter: **80%**
 - Andel arbeidsgivere: **18%**
 - Andel faglærere: **2%**

*Forholdsvis flere utlysninger enn studenter innen ØkAdm og Data, mangler utlysninger innen Biologi og biokjemi
- Likevel rimelig god balanse mellom tilbud (utlysninger) og etterspørsel blant studenter

Utlysninger

Totalantall

Antall utlysninger fordelt på type

- **Klikk per utlysning* samlet: 5.73**
- **Utlysninger per registrerte arbeidsgiver: 1.60**

*Klikk per utlysning teller antall klikk på «hvordan søke» knappen, hvor man finner lenke eller epostadresse for søknad. Studenten må være logget inn for å få opp dette. Dette gir en indikasjon på hvor mange som vurderer å søke etter å ha sett utlysningen. Det gir ikke svar på hvor mange søknader som faktisk har blitt sendt, eller hvor mange som har sett annonsen.

Andel utlysninger fordelt på type

Andel klikk fordelt på type utlysning

Klikk per utlysning fordelt på type

*Det høye antallet for oppgaver skyldes nok også at denne typen utlysninger ligger lenger ute på NTNU Bridge enn de øvrige, typisk 6-12 måneder mot 2-4 uker.

Webside trafikk og sidevisninger

Per dag:

- Antall unike brukere: **145**
- Antall besøk på nettsiden (sessions): **227**

Antall innlogginger per bruker: **1,55**

Landings sider

Infosider

Søkesider

Webaktivitet – totalt i perioden

■ Student ■ Arbeidsgiver ■ Faglærer

■ Utlysninger ■ Arbeidsgivere
■ Studenter ■ Karrieredager

- Større andel direktetraffic, færre er innom landingssidene for hhv. student/arbeidsgiver
- Stor økning i aktivitet på søkesider for arbeidsgivere og karrieredager. Nedgang i søk på studenter. Denne brukes mest av engelskspråklige.
- Litt større aktivitet på infosider for studenter, spesielt Karrieredager. Nedgang i infosider for arbeidsgivere.
- Jevnt over nedgang i andel besøk på de engelskspråklige sidene.

Øvrige kartlegginger

Brukerundersøkelse – studenter (2023 - 67 svar)

- **Hvor fornøyd er du med nettsiden (brukervennlighet)?** Scorer cirka 0.2 poeng lavere enn i 2022 på alle punkt. Dette er av erfaring en forventet utvikling, da den raske utviklingen av digitale tjenester generelt gjør at brukerne stadig har høyere forventninger til tilbudet. Snittscore her er ca. 3.75 av 5.
- **Hvor fornøyd er du med nettsiden (funksjonalitet og innhold)?** Holder seg jevnt på ca. 4.2 av 6. Her er litt nedgang i brukervennlighet og design, men tilsvarende økning i utvalget av utlysninger.
- Stabil god rating på fornøydhet i sin helhet og om brukerne vil anbefale NTNU Bridge til andre.
- Liten nedgang i hvor stor andel av brukerne som har søkt på stillinger de har funnet gjennom NTNU Bridge (29%) og tatt direkte kontakt med arbeidsgivere (3%).
- Økning på de fleste alternativ under «hvor har du hørt om NTNU Bridge» tyder på generell økt synlighet blant studentene. Særlig alternativ «Plakater/bannere/infoskjermer» har økt. Tyder på at plakater er en effektiv kommunikasjonsform.
- På spørsmål om hvor de ønsker å motta informasjon fra NTNU Bridge og Karriere fortsetter Facebook og Instagram å falle, mens LinkedIn holder stand sammen med Innsida og nettsider. Nyhetsbrev (epost) er fortsatt den klart foretrukne kanalen.
- Fritekstsvar etterspør hovedsakelig større antall utlysninger og arbeidsgivere på Bridge. Herunder er det også en del som peker på bredde/relevans/eksklusivitet i utlysninger og bedre søkefilter
- Gjøvik har tatt igjen Ålesund i fordeling på campus. Nå ligger de ganske jevnt på 6-7%
- Stor nedgang i antall svar på undersøkelsen de siste årene, tallene er likevel såpass stabile at de fortsatt fremstår ganske pålitelig

Hvor fornøyd er du med nettsiden, på en skala 1-6?

Hvor fornøyd er du med NTNU Bridge i sin helhet?

Vil du anbefale NTNU Bridge til andre?

Brukerundersøkelse – Arbeidsgivere (2023 - 13 svar)

- Grunnet få svar må årets arbeidsgiverundersøkelse tas med en stor klype salt. Likevel er resultatene påfallende stabile fra tidligere år.
- **Hvor fornøyd er du med nettsiden?** På punkt som går på brukervennlighet er scoren betydelig høyere på alle punkt enn i 2022. og ender på cirka 4,35/5 i snitt. Også *Bridge i sin helhet* scorer en del høyere, med 4,73/6. På funksjonalitet og innhold scorer nettsiden cirka likt som i 2022, med 4,55/6 i snitt.
- LinkedIn øker forspranget som den mest brukte tjenesten for jobbformidling, tilsynelatende på bekostning av Finn.no. Øvrige SoMe er brukes også mye.

Hvor fornøyd er du med nettsiden, på en skala 1-6?

Hvor fornøyd er du med NTNU Bridge i sin helhet?

Vil du anbefale NTNU Bridge til andre?

NTNU Bridge kartlegging 2021

Tydlig posisjonering som formidler av relevante midlertidig engasjement fremstår som den mest attraktive veien å gå

NTNU Bridge

Aksjon 1 - Redusere antall heltidsjobber på portalen: Heltidsjobber bør reduseres til et minimum, og kun utlysninger av spesiell karakter bør prioriteres. Dette vil resultere i mindre støy på portalen, noe som underbygger en tydelig posisjonering, ref. aksjon 4. NTNU Bridge anbefales også å ha en aktiv oppfølging av de selekterte heltidsutlysningene, samt bruke samme tilnæringsmetode som ved oppgave-samarbeid hvor ansatte hos NTNU Bridge aktivt kobler fagmiljø med arbeidsgiver.

Kategori	# utlysninger	# klikk	# likes per utlysning
Oppgaver	49	218	5,3
Sommerjobb	48	358	19,9
Internship	149	426	8,4
Deltidsjobb	46	227	8,4
Heltidsjobb	180	246	2,9

Aksjon 2 - Formidling av interne stillinger på NTNU: Interne stillinger på NTNU som er relevant for studenter, herunder student-assistentstillinger, forskningsassistentstillinger o.l. må kommuniseres gjennom NTNU Bridge. Denne aksjonen anses som kritisk for å øke kvaliteten og kvantiteten på bruker-massen til NTNU Bridge, og derav øke koblingsportalens relevans for næringslivet. Et slikt tiltak vil også stimulere til flere utfylte profiler, ref. s.12.

Aksjon 3 - Økt fokus på filteringsmuligheter: Som vist på s. 10 foreligger det et gap i oppfattelsen av relevante utlysninger blant studenter og relevante kandidater blant arbeidsgivere. For å tette gapet bør NTNU Bridge sikte på å øke fokus rundt filteringsfunksjoner, slik at studenter lettere kan finne relevante oppgave- og stillingsutlysninger.

Erne STANDARD AQUACULTURE

Sor: Nyeste først

Søk...

Type utlysning

Sted

Utdanning

Utdanningsnivå

Arbeid oppgaver

Bransje

Nullstill filter

Aksjon 4 - Ta en tydelig posisjonering: Bridge NTNU må renyrke sin posisjonering i langt større grad enn hva som er dagens praksis. Nettsiden fremstår som ufokusert og landingssiden introduserer elementer som Aquaculture - noe som anses som støy. En del av posisjoneringsarbeidet innebærer også at NTNU Bridge bør markedsføres som en egen tjeneste og ikke blandes med NTNU Karriere sin profil på sosiale medier.

Oppgave-samarbeid Internships, sommer- og deltidsjobb

NTNU Bridge

NTNU Karriere

Oppgave-samarbeid Internships, sommer- og deltidsjobb

Eksempel på stillingsutlysning av studentassistentstillinger ved IV-fakultetet. PDF-format og søknad gjennom innsida. Forskjellige fakulteter har forskjellige metoder.

- Kartleggingen ble gjennomført våren 2021 av en innleid student fra NTNUs Entreprenørskole.
- Bakteppet for kartleggingen var relansering av en oppgradert nettportal i 2020, i tillegg til effektene av koronapandemien. Dette aktualiserte behovet for å gjøre opp status på nåsituasjonen, samt se på mulighetene for videreutvikling.
- Rapporten tar for seg mye av den samme tematikken som i pågående mulighetsstudie, dog i mindre omfang og med større fokus på studenter som målgruppe. Tema som dekkes er:
 - Samarbeid mellom universiteter og SMBer
 - Hvordan bruker studentene NTNU Bridge per i dag?
 - Markeds- og konkurrentanalyse
 - Posisjonering av NTNU Bridge
- Rapporten konkluderer med at den mest attraktive veien for NTNU Bridge er å posisjonere seg som formidler av midlertidige engasjement for studenter (under studiene).
- Rapporten lister opp fire konkrete tiltak for videreutvikling av NTNU Bridge. Av disse er det jobbet mest videre med pkt. 2, «formidling av interne stillinger på NTNU».

[Her finner du hele rapporten](#)

Bridge

KOBLER STUDENTER OG ARBEIDSGIVERE

OPPGAVER - JOBB - PRAKSIS

www.ntnu.no/bridge

Kontakt oss på kontakt@bridge.ntnu.no

[Bridgentnu](https://www.facebook.com/Bridgentnu)

[ntnukarriere](https://www.instagram.com/ntnukarriere)

[company/ntnu-karriere](https://www.linkedin.com/company/ntnu-karriere)